

YURTIMIZDA TURIZM SOHASINING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI

Juliboy o‘g‘li Oybek

SamISI “Bank ishi” kafedrası

katta o‘qituvchisi, PhD

oybek.marketing@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda turizm sohasining yaralishi va uning qanday bosqichlardan o‘tganligi hamda bugungi holati haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, turizm sohasi, paydo bo‘lishi, bugungi kuni, rivojlanish tarixi

Tarixan turizm sohasining shakllanishi savdo va mehmonxona biznesining rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan.¹ XV-XVI asrlarda savdogarlar va sayohatchilar uchun xizmat ko‘rsatuvchi kompaniyalarning ijtimoiy mavqei oshib borgan; Yo‘llar tarmog‘ining jonlanishi va pochta tizimining rivojlanishi amalga oshirilib, bu yo‘l davomida sayohatchilar otlarni almashtirishgan va dam olishga to‘xtalgan maxsus stantsiyalarni joylashuvini o‘z ichiga oladi. Ushbu davrda mehmonxona biznesi - bu kichik oilaviy biznes, ba'zida esa doimiy bo‘lmagan daromad sifatida qaralgan. Odatda mulk egasi ortiqcha maydonini ijaraga bergan va o‘zida bo‘lgan ozuqani boshqalar bilan baham ko‘rgan, ya'ni mehmonxona va restoran biznesining tug‘ilish davri bo‘lgan. Vaqt o‘tishi bilan boy sayohatchilarning ortib borayotgan talablari raqobat va yaxshi xizmatga ko‘rsatishga intilishga olib kelgan.²

Iste'molchilar segmentatsiyasi tufayli xizmat ko‘rsatish sifati o‘zgaradi; Yangicha maqsadli sayyohlar paydo bo‘la boshladi. Masalan shifobaxsh suvlarga, madaniy,

¹ Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Под ред. А.Д- Чудновского. - М.: ЭКМОС, 2000. - 299 с.

² Морозов М.А. Взаимодействие туризма' со смежными- отраслями в национальной экономике. - М.: Тейс, 2004. - 317 с.

ma'rifiy va ziyorat uchun sayohatlar boshlandi. Shifobaxsh buloqlar bo'lgan joylarda turizm va mehmonxona sohasida infrotuzilma barpo etilib birinchi marta tranzit yo'llaridan boshqa joylarda ham bu sohada xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yildi.³ Asta-sekin tavernalar va mehmonxonalarda malakasiz ish haqidan foydalanish boshlandi. Kasb-hunarga o'qitish ish joyida juda uzoq vaqt davom etdi va bolalikdan boshlandi. Endi mulkdor turli xizmatlarga bo'lingan butun jamoani boshqara boshladi. Kundalik hayotga yangi kasblarning nomlari kirdi: konsyerj, farrosh, garson, qabulxonachi, eshik ochuvchi va boshqalar.

O'zbekistonda, chet elda bo'lgani kabi, mehmonxona biznesi rivojlanib borishi bilan, xizmat ko'rsatuvchilarga talablar oshdi. Toshkent va Samarqandda yirik mehmonxonalar paydo bo'lishidan oldin, mehmonxonalar xodimlarining asosiy vazifalari xonalarni tartibga solish va mehmon talab va istaklarini bajarish edi. Mulk egasi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirar edi. Asta-sekin oshxonada, qabulxonada, zalda ishlashga ixtisoslashgan xodimlar ajratila boshlandi.

O'zbekistonda xalqaro turizm tarixi XX asrning 70-yillariga borib taqaladi. Shunga qaramay, "Xrushchovning erishi" dan keyin birinchi tipovoy "Inturist" mehmonxonalari O'zbekistonning tarixiy shaharlarida - Samarqand, Buxoro, Andijon, Urganch va boshqa joylarda qad ko'tardi va asosan kapitalistik va sotsialistik mamlakatlardan kelgan xorijiy sayyohlar uchun mo'ljallangan edi. Shunga ko'ra, chet ellik sayyohlar oqimi uncha katta emas, yilda 200-300 ming kishini tashkil etar edi. Odatda mehmonlar tarixiy sayyohlik joylariga, ham fabrikalar, kolxozlar va mehnat jamoalariga olib borilgan.

Yillar	Xorijiy sayyohlar soni
1970	165 787
1975	222 290
1980	287 771
1985	329 636
1990	455 594

³ Организация, и управление гостиничным бизнесом/ Под ред. Лесника А.Л., Мащицкого И.П., Чернышова А.В. - М.: Интел универсал, 2000.- 280 с.

**Jadval 1. O‘zbekistonga XX asrning 70-90 yillar orasidagi sayyohlar oqimi
statistikasi keltirilgan⁴**

Ko‘rinib turibdiki, Sovet Ittifoqi davrida mamlakatning sayyohlik salohiyatidan to‘liq foydalanilmadi. Bunga Sovetlar davridagi stereotiplar va boshqa xildagi ta‘qiqalar xalaqit bergan.

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston xalqaro turizm sohasida yurtimizning tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylash va takomillashtirish, milliy an‘ana va urf-odatlarini tiklash, respublikaning diqqatga sazovor joylarini tiklash va obodonlashtirish kabi katta yutuqlarga erishdi. 1992 yilda "O‘zbekturizm" milliy kompaniyasining tashkil etilishi milliy turizm modelini shakllantirishdagi muhim qadam bo‘ldi. O‘shandan beri ushbu tuzilma soha tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirdi, tegishli kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish yo‘nalishida muhim ishlar olib boradi, bu sohaga yangi ichki va tashqi investitsiyalarning kirib kelishiga ko‘maklashadi, turizmning barcha turlarini rivojlantirishni rag‘batlantiradi, xorijiy tadbirlarda faol ishtirok etadi, yirik xalqaro forumlarni tashkil qiladi.

O‘zbekiston Respublikasiga xalqaro tashriflar soni 2009 yildagi 1,2 milliondan 2013 yilda 2 millionga ko‘paydi. Alohida hisoblab chiqilgan Rossiya Federatsiyasidan kelganlarni hisobga olmaganda, MDH mamlakatlaridan kelganlar soni mamlakatga tashrif buyurganlarning umumiy sonining 40,5% tashkil etdi. O‘zbekiston uchun etakchi sayyohlik yo‘nalishi Rossiya Federatsiyasi (18,2%), undan keyin Turkiya (11,9%) va Hindiston (10,4%) kabi davlatlardan bo‘lgan. Yevropadan esa asosni Germaniya Federativ Respublikasidan (5,1%) kelgan tashrif buyuruvchilar tashkil etgan. Koreya Respublikasi (7,7%) esa Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi sayyohlar segmenti ichida asosiy o‘rinni egallagan. Sayyohlarning kelib chiqishi bo‘yicha taqqoslash uchun cheklangan ma'lumotlar mavjud, ammo O‘zbekiston uchun Yaponiya, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Xitoy Xalq Respublikasi, Buyuk Britaniya va

⁴ O‘zbekiston tarihi, I-tom. –Toshkent: Fan, 1987, 408. ; S. Agzamov, and T. Tashmurotov, Perspectives of Development of International Tourism in Uzbekistan, Tashkent: Tashkent State Economics University, 1995, c.51

Frantsiya kabi mamlakatlar ham yirik yoki o‘sib borayotgan sayyohlik oqimi nuqtalari bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.⁵

O‘zbekistonda turizm sohasining bugungi kuni haqida to‘xtalsak, bu sohada so‘ngi yillar davomida juda ko‘plab ishlar amalga oshirilganining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Birgina 2019 yilda 15ta turizmga oid huquqiy normativ va boshqa aktlar qabul qilingan. Shulardan 1tasi O‘zbekiston Respublikasi qonuni (turizm haqidagi qonunning yangi tahriri), 5ta Prezident farmonlari va 1ta prezident qarori, 6ta vazirlar mahkamasi qarorlari va 2ta qo‘mita qarorlari. Masalan:

“O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni;

2019 — 2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi;

“O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni va boshqalar.

Yuqorida keltirilga huquqiy normativ hujjatlarga asoslangan holda 2019 yilda 47ta davlat fuqarolariga O‘zbekiston Respublikasi hududiga kirish uchun viza tartibi bekor qilindi va umumiy holatda bunday davlatlarning soni 86taga yetdi. 57ta davlat fuqarolariga esa elektron viza tartibi joriy etildi va shu bilan bir qatorda “Vatandosh”, “Student Visa”, “Academic Visa”, “Medical Visa”, “Pilgrim Visa” kabi 5ta turdagi yangi vizalar joriy etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi “O‘zbekistonda turizm 2019” to‘plamidagi ma’lumotlarga qaraganda O‘zbekistonda turizm infrostrukturasi va mehmonxonalar sohasida ham ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan barcha viloyatlarda mehmonxona xonalari ko‘paygani kuzatilgan. Ushbu berilgan raqamlardan kelib chiqsak umumiy mehmonxonalar xonalarining 33,6% ya’ni 8804ta xona bilan Toshkent shahriga to‘g‘ri keladi va bu undan keyingi o‘rinda turgan Buxoro

⁵ Всемирная туристская организация (2015), Анализ туризма в Узбекистане –Результаты опроса международных туристов 2014 года с учетом данных Национального вспомогательного счета туризма, ЮНВТО, Мадрид.

viloyati ko‘rsatkichlariga (11,2% yoki 2945ta xona) qaraganda 3 barobar ko‘p. Keyingi o‘rinlarni o‘z navbatida deyarli teng ko‘rsatkichlar bilan Toshkent viloyati 9,7% bilan va Samarqand viloyati 9,6% bilan egallashgan. Xorazm viloyatining ko‘rsatkichi 6,8% ga teng va qolgan viloyatlarning ko‘rsatkichlari 6%dan past holatda ekanligi aniqlandi.

Регионы	2018 г.	2019 г.	Рост
г. Ташкент	7140	8804	+23,3%
Бухарская область	2184	2945	+35,0%
Ташкентская область	1516	2542	+67,7%
Самаркандская область	2277	2522	+10,8%
Хорезмская область	1350	1797	+33,1%
Навоийская область	732	1354	+85,0%
Кашкадарьинская область	1181	1297	+9,8%
Ферганская область	742	1124	+51,5%
Сурхандарьинская область	794	1003	+26,3%
Наманганская область	500	815	+63,0%
Республика Каракалпакстан	597	599	+0,3%
Джизакская область	493	580	+17,6%
Андижанская область	507	521	+2,8%
Сырдарьинская область	203	244	+20,2%

Rasm 1. 2018-2019-yillarda O‘zbekistonda mehmonxonalardagi xonalar sonining o‘shish suratlari ⁶

Xuslosa sifatida ta’kidlab o‘tish joiz, turizm sohasining paydo bo‘lishi yurtimizda qadim zamonlarga borib taqaladi. Keyinchalik sobiq sovet tuzumi davrida ham birmuncha rivojlanishga erishilgan bo‘lib mustaqillik yillarida rivojlanish tezligi yuqorilab bordi. Xususan, so‘nggi yillarda turizm sohasida yurtimiz iqtisodiyotining drayverlaridan biri sifatida qaralib birmuncha muhim qadamlar tashlanishi oqibatida turistlar oqimi ortib bordi. Hozirgi kunda turizm sohasiga iqtisodiyotimizning strategik sohalaridan biri sifatida qaralib kelmoqda.

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi “O‘zbekistonda turizm 2019” to‘plami

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Под ред. А.Д-Чудновского. - М.: ЭКМОС, 2000. - 299 с.
2. Морозов М.А. Взаимодействие туризма' со смежными- отраслями в национальной экономике. - М.: Тейс, 2004. - 317 с.
3. Организация, и управление гостиничным бизнесом/ Под ред. Лесника А.Л., Мацицкого И.П., Чернышова А.В. - М.: Интел универсал, 2000.- 280 с.
4. O‘zbekiston tarixi, I-tom. –Toshkent: Fan, 1987, 408. ; S. Agzamov, and T. Tashmurotov, Perspectives of Development of International Tourism in Uzbekistan, Tashkent: Tashkent State Economics University, 1995, с.51
5. Всемирная туристская организация (2015), Анализ туризма в Узбекистане –Результаты опроса международных туристов 2014 года с учетом данных Национального вспомогательного счета туризма, ЮНВТО, Мадрид.
6. O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi “O‘zbekistonda turizm 2019” to‘plami